

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ АО С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ ЗА СЧЕТ ВЫПУСКА АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ

Бутабаев Мехриддин Шахабидинович

Центр исследований Агентства госактивов РУз, к.ф.-м.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931148>

***Аннотация.** Расширение масштабов привлечения финансовых ресурсов АО с государственным участием требует разработки новых механизмов. Одним из основных проблем привлечения инвестиций в такие предприятия является необходимость сохранения государственной доли в уставном фонде при дополнительной эмиссии акций. Принятие на правительственном уровне нового Положения о порядке составления, утверждения адресных списков предприятий с участием государства, увеличивающих свой уставный капитал и их финансирования могло бы существенно решить данную проблему.*

***Ключевые слова:** АО с государственным участием, привлечение инвестиций, акции, облигации, адресные списки государственного инвестирования.*

Снижение государственного участия в экономике является естественным следствием развития современной рыночной экономики. Тем не менее, акции и доли в уставном капитале, определенной части предприятий с государственным участием будут оставаться объектами государственного владения, так как:

- предприятия с государственным участием являются одним из важнейших источников неналоговых поступлений государственного бюджета;
- предприятия, производящие социально значимые продукты и услуги должны быть непосредственно подконтрольны государству;
- градообразующие предприятия имеют важное значение для устойчивого развития региональных экономик и поддержания социальной стабильности на местах;
- конкурентные соображения иностранных инвесторов могут препятствовать созданию и развитию предприятий с участием иностранного капитала с высокотехнологическими современными производствами с высокой добавленной стоимостью в республике;
- развитие собственного оборонно-промышленного комплекса и его научно-производственной базы, в соответствии с Оборонной доктриной Республики Узбекистан [1].

Остановившись только на последнем аспекте жизненной необходимости сохранения участия государства в корпоративной собственности, можем заметить, что имеется ввиду развитие не только предприятий, производящих чисто военную продукцию, но в большей степени производства, имеющие двойное назначение. Одним из основных задач военно-экономического обеспечения обороны является своевременное и рациональное экономическое и финансовое обеспечение программ развития отраслей экономики по производству продукции двойного назначения, что автоматически означает необходимость государственных инвестиций в развитие отраслей, производящих

продукцию и услуги двойного назначения. А под понятие продукции и услуг двойного назначения подпадает обширный ареал реального сектора экономики, как от энергетики и топлива до текстильных материалов и продуктов питания, и как от информационно-коммуникационных, так и до медицинского потенциала страны.

Основное ядро производства продукции и услуг двойного назначения находится в предприятиях корпоративной собственности, как акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Признавая несомненную необходимость в дальнейшем углублении процессов приватизации и разгосударствления для устойчивого социально-экономического развития Узбекистана, необходима ясность в вопросе важности государственной поддержки экономическо-технического базиса развития оборонно-промышленного комплекса страны. Таким образом, речь идет об индивидуальном подходе, при котором некоторая часть предприятий с государственным участием не только должна оставаться в собственности государства, но и развиваться за счет прямых государственных инвестиций в собственный капитал корпоративных предприятий. К сожалению, до сих пор не был разработан прозрачный и эффективный механизм привлечения финансовых ресурсов АО с государственным участием за счет выпуска ценных бумаг при непосредственном финансовом участии государства.

Рис.1. Структура владельцев акций акционерных обществ Узбекистана.

(составлено автором на основе данных ЦД [2])

По состоянию на 01.07.2025 г. в Республике Узбекистан было зарегистрировано 689 АО, с объемом выпусков акций 251,7 трлн.сум. Рынок акций Узбекистана характеризуется (Рис. 1):

1. Низкими темпами роста рыночной капитализации предприятий.
2. Доминированием государства в корпоративной собственности.

3. Не развитостью рынка портфельных инвестиций.
4. Незначительным участием иностранного капитала.
5. Низким объемом предложения на первичном рынке ценных бумаг.

В настоящее время, государство является крупнейшим акционером корпоративной собственности республики. Но, неограниченная распродажа государственного пакета акций вряд ли способствует созданию модели стабильного экономического роста, и как указывалось выше непосредственный контроль государства должен сохраняться в критически важных отраслях национальной экономики. Поэтому, для активизации финансирования развития предприятий с государственным участием за счет выпуска ими акций и корпоративных облигаций представляется целесообразным:

1. Принять правительственное решение по утверждению нормативного акта, определяющего механизм, предусматривающий покрытие доли государства при дополнительной эмиссии за счет Государственного бюджета, включая заблаговременное планирование выделения бюджетных средств для приобретения акций АО. Предприятия при этом должны будут заблаговременно подавать заявки в Министерство экономики и финансов на увеличение уставного фонда за счет дополнительной эмиссии с обоснованием с тем, чтобы Министерство экономики и финансов смогло рассмотреть заявку, и при положительном решении вопроса, заложить в доходную часть Государственного бюджета необходимые для этого финансирования источники.

2. Разработать механизм увеличения уставного фонда предприятий с государственным участием за счет дополнительной эмиссии акций с одновременным сокращением в нем (уставном капитале) доли государства и принять его на уровне правительственного решения.

Реализация данных предложений позволит:

1. Сокращать государственную долю в уставном фонде предприятий с государственным участием (без приватизации) и таким образом, решать стратегическую задачу сокращения присутствия государства в бизнесе.

2. Привлекать дополнительные значительные финансовые ресурсы для развития предприятий с государственным участием путем увеличения уставного капитала предприятия за счет выпуска акций и привлечения заемного капитала путем выпуска корпоративных облигаций.

3. Развивать рынок ценных бумаг, вовлекая в финансирование отраслей экономики накопления хозяйствующих субъектов и сбережения населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан» от 09.01.2018 г. № ЗРУ-458.
2. <https://uzcsd.uz>.